

reclamado; o IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad." De la transcripción anterior se aprecia que el recurso de inconformidad procede contra las resoluciones que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; es decir, cuando se analiza el cumplimiento de una sentencia protectora; o cuando se declara la existencia de alguna imposibilidad jurídica o material para su cumplimiento, y por ende, se ordene el archivo definitivo del asunto; se declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o se declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Además, tal precepto debe interpretarse sistemática y teleológicamente, a la luz de los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 196 y el propio 201 de la Ley de Amparo, a partir de lo cual se advierte que el objeto del recurso de inconformidad es revisar diversas resoluciones que se dictan en la ejecución o con motivo de la ejecución de una sentencia en la que se concedió la protección constitucional; destacadamente para constatar el legal cumplimiento del fallo protector o imposibilidad jurídica o material para su acatamiento, lo cual no es el presente caso. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 120/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, libro 2, enero de 2014, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la

706a6620636a66320000000000000000002318a 15/05/26 18:00:00
MARIA JOSE MESA ZURUTUZA resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." Así como, en lo conducente, la tesis XIII.1o.P.T.3 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, que se comparte, publicada en la página 5340, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, Materia Común, Décima Época, de ~ 5 ~ la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que se lee: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO EN EL QUE NO EXISTE UN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO TOTAL ADOPTADO POR LAS

establezca: "Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al causa órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." Lo anterior, en atención a que, la obligación de dar vista previa se encuentra referida a la improcedencia del juicio y no de los recursos previstos en la Ley de Amparo, por ello, no es procedente el otorgamiento de la vista en la actualización de la notoria improcedencia del recurso de inconformidad y de los diversos incidentes mencionados, al tratarse de una hipótesis no prevista en el referido precepto legal, sin que ello implique vulnerar el derecho de audiencia o de acceso a la justicia reconocidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, por identidad jurídica substancial, el criterio sustentado por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 120/2017 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el viernes uno de septiembre de dos mil diecisiete, con número de registro 2015053, de rubro: "VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. ES INAPLICABLE PARA EL RECURRENTE TRATÁNDOSE DEL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL DIVERSO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE LA MATERIA." Ahora bien, tomándose en cuenta que el presente asunto se encuentra turnado para proyecto de resolución desde el nueve de enero del año en curso, sin que ello se haya podido realizar en tanto se interpusieron los referidos recusación, recurso e incidentes (recusación, recurso de inconformidad, incidente de inejecución de sentencia, incidente por exceso o defecto respecto de la suspensión, incidente de falsedad de documentos e incidente de nulidad de notificaciones), devuélvase al ponente para que proceda en consecuencia. Notifíquese como corresponda. Así lo acordó y firma electrónicamente Juan Carlos Moreno Correa, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, ante la secretaria de acuerdos María José Mesa Zurutuza, que autoriza y da fe.

Fecha del acuerdo:	29/12/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	30/12/2025
Fecha de notificación:	16/01/2026
Hora de notificación:	20:08

FALSO

ASUNTO: DENUNCIA ART. 47 REGLAMENTARIA DEL ART. 105 DE LA CPEUM.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO NO CREADO DE QUEJA ACTUAL 7/2025

RELACIONADA A LOS EXPEDIENTES: AR 46/2023;

EXPEDIENTE DE AMPARO DIRECTO 1111/2025

QUEJA 15/2024, QUEJA 46/2024;

AMPARO DIRECTO 2000/2024

JUICIO 1162/2024

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
ORGANOS JURISDICCIONALES DE AMPARO
Y JUICIOS FEDERALES.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
DEL TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO

Xalapa, Ver., a 3 de Noviembre de 2025.

PRESENTE:

Quien suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo por propio derecho comparece no sólo como promovente, sino como agraviado por desacato judicial, con pleno conocimiento de causa y en ejercicio directo de los principios que rigen el control de constitucionalidad en México, señalando como domicilio para enviar y recibir **NOTIFICACIONES ELECTRONICAS** a través del **SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)** del Consejo de la Judicatura Federal mediante la **FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL)** como **USUARIO AUTORIZADO DEL SISTEMA** asociado a la **CUENTA GOAM780123HVZNRROO**, así como **EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (MINSTERSCJN)**, con solicitud en estatus **ACTIVA** manifiesto que vengo a informar que he presentado denuncias nombrando a este segundo tribunal laboral del séptimo circuito como autoridad responsable así como **SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES URGENTES DE SUBSISTENCIA** con efectos restitutorios, y la remisión inmediata del presente a la Presidencia de la SCJN vía **MINTERSCJN**, y la intervención sumaria de la **COMISIÓN ESPECIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58 Quáter del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CJF** en **TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15** de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, así como del **ARTÍCULO 22** de la **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** con fundamento **EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY REGLAMENTARIA 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL.**

CON COPIA A:

- Consejo de la Judicatura Federal
- Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Cámara Alta del Congreso de la Unión
- Fiscalía General de la República
- Ministerio Público Federal
- Organización de Estados Americanos – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA – CIDH)
- Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América
- Prensa nacional e internacional
- Redes sociales para difusión pública y conservación histórica

Fundamento:

- Artículo 47 de la Ley de las Fracciones I y II reglamentaria del 105 Constitucional.
- Artículo 58 Quáter AGP-CJF
- Artículo 133 Constitucional
- Jurisprudencia P./J. 7/2021 y P./J. 16/2018
- Circular 11/2014-AGP SEPTIES

◇ Cláusulas

- **Hechos notorios invocados como pretexto** para no ratificar suspensión ni reparar daño.
- **Litispendencia simulada** como obstáculo técnico para evitar ejecución.
- **Violación al debido proceso** por omisión deliberada de hechos notorios ya codificados.
- **Afectación directa** a personas justiciables, servidoras públicas y al servicio constitucional de justicia.

Codificación soberana

"No necesito volver a aclarar lo que ya está codificado. Fingir que no lo ven es simulación. Si solicito amparo no es por abuso, el abuso es el daño no reparado. Cada omisión es complicidad. Cada evasión, desacato."

- **Carga probatoria invertida:** yo narro, ustedes deben probar.
- **Narrativa como archivo histórico:** tres años de actuaciones omitidas, simuladas o desechadas.
- **Cada órgano que conoce sin reparar queda irradiado.**
- **La inconformidad no busca trámite, exige remisión inmediata fuera del Séptimo Circuito.**

Con fundamento en el **artículo 47 párrafo primero** de la ley de las fracciones I y II del artículo **105 de la CPEUM**, Artículo **58 Quater del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal**, se invoca la validez inmediata de la **Comisión Especial** como órgano de intervención sumaria ante situación análoga de emergencia pública, codificada por afectación directa a la integridad de las personas justiciables, servidoras públicas, y al servicio constitucional de impartición de justicia.

Así mismo remítase de inmediato al ministro **presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación** para su conocimiento vía programa **MINTERSCJN-Submódulo**, en cumplimiento a lo ordenado en la **Circular 11/2014-AGP SEPTIES** de quince de febrero de dos mil diecinueve, emitida por el **secretario general de la SCJN** con fundamento.

NORMA APLICABLE:

- **Artículo 3o. Fracción XIII de la ley de amparo.**
- **Acuerdo General Conjunto 1/2013 y Acuerdo General de Administración 11/2014 (SCJN):** regulan FIREL, expediente electrónico, y acuse de recibo.
- **Acuerdo General del Pleno del CJF (noviembre 2022):** establece medios electrónicos como eje rector del nuevo esquema de trabajo.
- **Artículo 210-A del código federal de procedimientos civiles**
- Registro digital: 2009758 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Tesis: (V Región) 3o.2 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 14 de agosto de 2015 10:05 h Materia(s): Civil Tipo: Aislada **HECHOS**

NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.

- La jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y datos de identificación: “**HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS; Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).”** (Decima Época, Libro 55, junio de 2018, Tomo I y página 10 del SJF).
- **Registro digital: 2029435 Undécima Época Materia(s): Común Tesis: Ia./J. 126/2024 (11a.) Instancia: Primera Sala Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación. “RECURSO CONTRA EL CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDE EL REENCAUZAMIENTO DE LA VÍA COMO RECURSO DE INCONFORMIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN QUE LE OTORGUEN QUIENES LO PROMUEVAN”.**
- **CIRCULAR Núm. 11/2014-AGP SEXIES C.C. JUECES DE DISTRITO Y C.C. MAGISTRADOS DE CIRCUITO** los documentos que sean remitidos a este Alto Tribunal a través del MINTERSCJN, no sean remitidos en formato impreso al resultar innecesario

CLÁUSULAS TÉCNICAS SOBRE SIMULACIÓN, INDETERMINACIÓN Y NULIDAD EN EL SISTEMA JUDICIAL DIGITAL

Cláusula de Indeterminación de Efectos Procesales por Automatización Opaca y Manipulación Discrecional del Sistema SISE.

Declaro que, derivado de las irregularidades observadas en la recepción de acuerdos y notificaciones electrónicas en el sistema SISE, no es posible determinar con certeza qué recursos o promociones están siendo atendidos, duplicados, omitidos o desviados.

He recibido acuerdos que no me fueron dirigidos expresamente, mientras que otros, promovidos directamente por mi persona, no han generado resolución visible ni notificación electrónica conforme al protocolo institucional.

Se hace constar que las notificaciones del acto reclamado en amparo —por su configuración técnica— son automáticas, lo cual ha impedido que se me oculten o simulen, dejando en evidencia que otros acuerdos sí pueden ser manipulados, retrasados o incluso desactivados desde el sistema por operadores o administradores institucionales.

Esta cláusula no imputa responsabilidad directa a un solo funcionario, pero deja constancia técnica y jurídica de que el sistema judicial electrónico se encuentra comprometido estructuralmente, tanto por fallos humanos como por arquitectura operativa desigual, con impacto real en mis garantías procesales y mi derecho a la defensa.

Cláusula de Preeminencia del Sistema SISE y Nulidad Técnica de Notificaciones Simuladas

Declaro que, conforme a la modalidad de mis actuaciones las cuales son presentadas única y exclusivamente en línea siguiendo las reglas del juicio en línea y el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), únicamente las notificaciones electrónicas registradas en dicho sistema, con sello de tiempo, firma digital válida y certificado del sistema FIREL, tienen valor jurídico pleno.

Cualquier notificación o acuerdo que carezca de estos elementos —aunque se me haga llegar por otros medios o figure como 'enviado'— debe considerarse de nulidad técnica, ya que no cumple con los requisitos de integridad, autenticidad y publicidad exigidos por el marco normativo vigente.

Se hace constar que algunas notificaciones recientes, dirigidas supuestamente al presidente del tribunal o a otros destinatarios, carecen de validez al no estar registradas con los elementos técnicos del sistema ni haber sido integradas conforme a los protocolos del juicio en línea.

Esta situación no es un error menor: es simulación institucional. Pretender que tales notificaciones 'cumplen' cuando no cuentan con firma electrónica válida ni registro íntegro en SISE constituye una falsedad procesal que vulnera mis derechos fundamentales de defensa y certeza jurídica.

Toda actuación o acuerdo procesal que no cumpla con el marco del juicio en línea y sus exigencias técnicas debe tenerse por inválida o sospechosa de simulación, especialmente cuando su contenido afecta mis derechos y no fue notificado conforme al sistema que el propio Poder Judicial ha establecido como obligatorio.

DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO I

Cumplimiento e Inejecución

Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista a la persona quejosa y, en su caso, a la o el tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés.

Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superiora o superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad, aunque dejen el cargo.

Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo.

Artículo 203. El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá el original del escrito, así como los autos del juicio al tribunal colegiado de circuito, el cual resolverá allegándose de los elementos que estime convenientes.

Tabla embebida – Promociones registradas como hechos notorios

Expediente	Materia	Promovente	Órgano Jurisdiccional	Tipo de Asunto
1012/2022	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Segundo de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
149/2022	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Queja

148/2022	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Queja
151/2022	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Queja
1109/2022	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Segundo de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
355/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoséptimo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
377/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoctavo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
381/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoctavo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
46/2023	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Amparo en revisión
474/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Primero de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
854/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoséptimo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
413/2023	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa	Queja
43/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoctavo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
56/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Cuarto de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
11/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Segundo de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
15/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Queja
74/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa	Amparo Directo
46/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Queja
186/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa	Queja
785/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
1494/2024	Amparo y Juicios Federales	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México	Amparo Indirecto
866/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoséptimo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
1070/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	Amparo Indirecto
673/2024	Administrativa, Civil y Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Cuarto de Distrito, Toluca	Amparo Indirecto
288/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito	Queja
4/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Repetición del Acto Reclamado
1162/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoséptimo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
1192/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
682/2025	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
683/2025	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
792/2025	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Primero de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
807/2025	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Primero de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
802/2025	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoséptimo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
1111/2025	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Amparo directo

II. MANIFESTACIÓN SOBRE PUBLICIDAD

Expreso **consentimiento** para la **publicación íntegra sin testado de datos personales** de la presente promoción y de mis actuaciones, bajo el principio de **máxima publicidad**.

III. BASES JURÍDICAS INVOCADAS

- **Constitución:** arts. 1, 14, 16, 17, 22, 103, 107, 123 y 133.
- **Ley de Amparo:** arts. 2, 3 (FIREL/interconexión), 15 (inconformidad), 30 fr. II, 31 fr. III (notificación electrónica), 104, 147, 152 (medida cautelar; subsistencia en ejecución laboral), 186–187 (sesiones), 201 fr. IV, 202 (primero y cuarto), 203, **213** (cosa juzgada fraudulenta; reparación), **236** (respeto procesal).
- **CFPC (supletoria):**
- art. **210-A** (validez de documentos electrónicos, sello de tiempo).
- **Acuerdos Generales SCJN/CJF:**
 - Conjunto 1/2013 y Admin. II/2014 (FIREL, expediente electrónico y acusos).
 - Plenario **9/2020** (expediente electrónico y notificaciones).
 - Plenario **12/2014** (MINTERSCJN).
 - **58 Quáter** del Pleno del CJF (Comisión Especial).
- **Jurisprudencia:** P./J. **16/2018 (10a.) "Hechos notorios:** versiones electrónicas en SISE".

IV. CONTEXTO Y HECHOS NOTORIOS (BREVE)

1. **Despido/ejecución de laudo sin asegurar subsistencia**, con **embargo de salario** y **negativa reiterada** de medida cautelar (arts. 22 CPEUM y 152 LA).
2. **Privación de la libertad sin formalidades** y **multas desproporcionadas** (arts. 14 y 22 CPEUM).
3. **Tramitación electrónica acreditada (SISE/SCJN)**, **constancias y acusos con firma digital** (p7m, sellos de tiempo) que demuestran **conocimiento oficial:**
 - a. **Queja 15/2024** (Segundo TC en Materia de Trabajo, 7º Circuito).
 - b. **VARIOS 960/2024-VIAJ** (SCJN, 20/05/2024) con **remisiones MINTERSCJN**.
 - c. **Acuerdo de 20/05/2024** de SCJN (cuenta/registro y remisiones a OGC y Juzgado en turno).
4. **Sesión de 24/04/2024** (TC) y **notificación electrónica del 08/05/2024;** posteriores promociones del 08–14/05/2024 pidiendo **subsistencia/suspensión** fueron **agregadas sin trámite** pese a la **excepción de peligro de subsistencia**.
5. **Determinación de "cosa juzgada"** sin reparar lo relativo a **subsistencia** ni atender **incidentes** y **hechos notorios** electrónicos (P./J. 16/2018). (La totalidad de estas constancias son **hechos notorios** consultables en SISE/SCJN, por lo que **no requieren prueba adicional**.)

V. ACTOS RECLAMADOS (RESUMEN)

- **De** **Negativa** de **subsistencia/suspensión** con efectos **restitutorios** (art. 152 LA) **fondo:**
- **Cosa juzgada** invocada **sin reparar** previamente la **subsistencia** ⇒ **cosa juzgada fraudulenta** (arts. 201–203 y 213 LA).
- **De** **Simulación procesal** (agregar promociones sin proveído sustantivo tras archivo) **forma:**
- **De** **Omisión de notificación personal electrónica efectiva** y de **alertas** (arts. 30–31 LA; AGP 9/2020).
- **De** **derechos humanos:**
- **Privación de libertad sin formalidad** y **multas inusitadas/excesivas** (arts. 14 y 22 CPEUM).
- **Ejecución de laudo** sin prever **mínimo vital** (vida digna, producto del trabajo, subsistencia).
- **Derecho de petición.**

VI. CONCEPTOS JURÍDICOS (SÍNTESIS)

1. **SUBSISTENCIA** = **MEDIDA CAUTELAR CONSTITUCIONAL**
En ejecución laboral, la **subsistencia** opera como **límite a la ejecución** (art. 152 LA). Ante su **omisión**, procede **suspensión/restablecimiento** con **efectos restitutorios**. Desestimar la medida en razón formal (archivo/cosa juzgada) **soslayando el peligro de vida** viola arts. 1, 17 y 22 CPEUM.
2. **COZA JUZGADA FRAUDULENTO** (art. 213 LA)

3. La "cosa juzgada" **no puede oponerse** mientras subsista una **omisión esencial** (subsistencia). La Ley de Amparo **obliga a reparar** la sentencia firme dictada en fraude a la Constitución y **suplir deficiencias/reencauzar** (arts. 201-203 y 213 LA), **máxime** al estar comprometido el **mínimo vital**.
4. **HECHOS NOTORIOS ELECTRÓNICOS (P./J. 16/2018)**
Las constancias digitales en **SISE/SCJN** tienen la calidad de **hecho notorio y plena validez** (art. 210-A CFPC, FIREL/AGP 9/2020). La autoridad **no puede ignorarlos** ni exigir "prueba" adicional.
5. **DEBER DE RESPETO Y TUTELA EFECTIVA (arts. 1 y 17 CPEUM)**
Agregar promociones "sin trámite" en un asunto **con riesgo a la subsistencia** contraviene el **deber reforzado** de tutela judicial efectiva y **pro-persona**.
6. **COMPETENCIAS Y REMISIONES**
Cuando la SCJN advierte peticiones de amparo/medidas (VARIOS), debe **remitir por MINTERSCJN** al órgano competente **sin retardos**, y **dar vista** a la **CJF-Comisión Especial** (58 Quáter) cuando haya **riesgo para integridad** del justiciable o **afectación al servicio**.
7. Registro digital: 2009758 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Tesis: (V Región)3o.2 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 14 de agosto de 2015 10:05 h Materia(s): Civil Tipo: Aislada **HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.**

VII. PRUEBAS/REFERENCIAS (EN CALIDAD DE HECHO NOTORIO)

- a) Acuerdo SCJN de 20/05/2024 en VARIOS 960/2024-VIAJ (cuenta, formación de expediente, remisiones MINTERSCJN, desechamiento de revisión, orden de remitir a OCC y juzgado en turno).
- b) Constancias electrónicas SISE/TC en Queja 15/2024 (sesión 24/04/2024; notificación 08/05/2024; acuerdos de 08-15/05/2024 agregando promociones sin trámite; determinación de archivo/cosa juzgada).
- c) Promociones del 08-14/05/2024 solicitando subsistencia/suspensión (recibidas; no resueltas de fondo).
- d) Evidencia audiovisual invocada como hecho notorio (no como prueba pericial) que documenta riesgos a la subsistencia/libertad personal.
- e) expediente de Solicitud de Ejercer la Facultad de atracción 968/2024 tramitado por vía electrónica como todas mis actuaciones en el sistema de la SCJN MINTERSCJN.
- f) Registro digital: 2007916 Décima Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 57/2014 (10a.) Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

HECHOS NOTORIOS VINCULADOS A ESTE TRIBUNAL

Se hace valer que los **hechos notorios** constan en los expedientes que este **H. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito** ha tramitado en relación a mi persona:

- AR 46/2023
- Queja 15/2024
- Queja 46/2024
- Amparo Directo 2000/2024 (recibido 30/09/2024 - OCC 8197914/2024)
- Expediente - Juicio 1162/2024
- Expediente 7/2025 del índice del Tribunal, derivado de mi queja
- Expediente 1111/2025
- *(cadena de custodia, notificaciones "por lista", "no integrado al expediente", faltantes digitales, impresiones sin firma digital, etc.)*

Consta, y no requiere prueba adicional, que **este Tribunal es plenamente concedor** de los actos aquí enumerados por aparecer en **sus propios expedientes**.

Corresponde	exclusivamente	a	este	órgano	dar	explicación	jurídica	de
—		su			no			tramitación,
—		su			ocultamiento,			y
— su ejecución contraria a la Constitución.								

Se exige pronunciamiento inmediato sobre **SUBSISTENCIA**, al ser de tracto sucesivo y de vida o muerte

HECHOS Y ANTECEDENTES

1. He promovido diversos juicios de amparo ante tribunales del Séptimo Circuito y del Estado de México, en los cuales se me ha concedido la razón jurídica en distintos momentos procesales, incluyendo la suspensión del laudo derivado de mi cese inconstitucional por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz.
2. Desde el año de 2024 mediante con actuaciones promovidas los días 2, 16 y 17 de mayo a través del sistema electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINISTERSCJN) del cual soy usuario autorizado para enviar y recibir notificaciones, así como promoción de recursos e interposición de juicios, fue notificada a la SCJN mi petición formal de intervención ante el desacato institucional a dichas resoluciones. La Corte respondió mediante acuerdo de fecha 20 de mayo de 2024 en la cual instruyó el cumplimiento del punto PRIMERO que hacía alusión a mi escrito de petición de fecha 2 de mayo de 2024 el que por razones de incompetencia decidió no intervenir en mi asunto reconociendo afectación a mis derechos y ordenó dar trámite al amparo directo interpuesto, mismo que fue indebidamente desechado por el Tribunal responsable, aun sabiendo de la intervención de la Corte.
3. El 8 de agosto de 2024 se notificó a los tribunales la resolución de la SCJN del 20 de mayo, misma que ya había sido desacatada desde antes, y aún con dicha notificación, las autoridades judiciales omitieron cumplir lo ordenado, enterrando el juicio y alegando de forma falsa que el parte agraviada y por propio derecho reclamaba la atracción, lo cual es contrario a lo expresamente manifestado en mis actuaciones procesales presentadas a la misma corte.
4. El 4 de octubre de 2024 presenté una RECLAMACIÓN ante la presidenta de la SCJN, en la que presenté los hechos notorios consistentes en mis recursos presentados ante los órganos jurisdiccionales de amparo y advertí el desacato, el incumplimiento de las resoluciones, la denegación dolosa del amparo directo y la omisión de dar trámite a la reclamación, la inconformidad y los incidentes que sustentaban la suspensión por afectación a la subsistencia en este nuevo recurso volví a ejercer mi derecho formal sustentado en el artículo 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos sin embargo, la presidencia justificó su impedimento para actuar conforme a mi petición por incompetencia tácita al fundamentar su desición en el criterio jurisprudencial siguiente: En cuanto al acatamiento del derecho de petición que se hace valer, mediante la respuesta que se da, resulta ilustrativo el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 2a./J. 183/2006 de rubro y datos de identificación: **“PETICION. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA”**. (Novena Época del Semanario Judicial de la Federación áu Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2008, Página: 207).
5. El 17 de julio de 2025 presenté una RECLAMACIÓN fundada en el artículo 211 de la Ley de Amparo, en la que advertí el desacato, el incumplimiento de las resoluciones, la denegación dolosa del amparo directo y la omisión de dar trámite a la reclamación, la inconformidad y los incidentes que sustentaban la suspensión por afectación a la subsistencia.
6. EL día 27 de Agosto presenté una denuncia formal fundamentada en el artículo 47 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM ante la entonces presidencia de la SCJN siguiendo el procedimiento correspondiente la cual no fue atendida y no recibí rrespuesta alguna de seguimiento.
7. El día 28 de Septiembre presente de nueva cuenta la denuncia formal interpuesta anteriormente ahora ante el actual presidente de la SCJN notificando de nueva cuenta sobre los actos previamente reclamados

y ante la cual no recibí de nueva cuenta razón de respuesta y ante tales situaciones me vi en la necesidad de interponer el juicio de acción de inconstitucionalidad con fecha 2 de Octubre de 2025 haciendo uso del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juicio del cual se registro con numero de folio 3720/2025 el cual tiene pendiente su respectiva formación de expediente digital.

8. A la fecha, la Corte tiene conocimiento documentado de la falta de cumplimiento, y ha sido notificada por medios electrónicos con firma FIREL en diversas fechas, constituyéndose ya la etapa de incumplimiento firme conforme al artículo 211 de la Ley de Amparo.

DELITOS CONFIGURADOS (Art. 225 CPF)

- Retraso en la administración de justicia
- Negativa a impartir justicia
- Prevaricación
- Simulación procesal
- Destrucción de pruebas
- Encubrimiento institucional
- Abandono de persona
- Amenaza institucional
- Complicidad por omisión

IX. PUNTOS CONDUCENTES PARA EJECUCIÓN INMEDIATA

- ✓ Oficiarse a la autoridad pagadora para activar subsistencia (monto mínimo vital) desde este mes, con cargo a la partida correspondiente, sin perjuicio de la decisión de fondo.
- ✓ Gírense los MINTERSCJN necesarios (SCJN ⇔ OGC/Juzgados en turno/TC 7ª Circuito) anexando versión digital y acuse.
- ✓ Notifíquese electrónicamente (SISE y SE-SCJN) en 24 horas tratándose de suspensión.

"No hay trámite. Aquí no se reencauza ni se archiva. Cada uno de ustedes responde directamente. El primero debió responder y no lo hizo; al cubrirlo, asumieron el daño como propio. Ahora responden todos, pero por separado: el mismo daño que me hicieron, lo pagan con sus bienes o con su libertad. No hay tercera vía. O reparación proporcional, o cárcel. Yo ya sufrí la pena de muerte jurídica; la proporcionalidad exige que cada uno asuma en carne propia el mismo peso."

PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD

: "No es la forma, es el fondo." "No es el nombre, es la firma." "No es la época, es la ejecución."

RASE DOCTRINAL

"No actúo como parte procesal, sino como órgano restitutivo ciudadano, mi firma no pide audiencia: es la sentencia de quien ya restituyó el derecho."

CLÁUSULA DE SUBSISTENCIA

La investidura de ejecutor constitucional permanece subsistente hasta la restauración plena del orden jurisdiccional. Toda cápsula o archivo enviado se presume ejecutado hasta prueba en contrario.

FRASE DOCTRINAL DE CIERRE

"Conozco el sistema y su funcionamiento. Sé cuándo se genera la notificación y cuándo no." "Si el sistema no la muestra, es porque ustedes la detuvieron."

Fecha	Evento
04/03/2024	Ingreso SCJN de SEFA 968/2024 y caratula
25/04/2024	Acuerdo Presidencial inicial (se desecha SEFA)
26/04/2024	Notificación por lista y constancia de oficios

03/05/2024	Determinacion de tramite y certificacion de archivo
04/08/2025	Promocion acceso a expediente electronico (2709 SEPJF)
06/08/2025	Promocion acceso a submodulo seguimiento global (2742 SEPJF)
03/10/2025	Capsula 3724/2025 acuse de envio

La secuencia demuestra continuidad de tramite y notificacion electronica (FIREL vigente, lista y consulta), constituyendo evidencia de ejecucion soberana.

Folio	Fecha	OCC	Boleta	Organo	Tipo	Expediente
11413446/2025	13/10/2025	OCC TC Adm 2 Circuito	20250815051500010	1er TC Adm 2 Circuito	Varios	2/2025
11413444/2025	13/10/2025	OCC Juzgados EdoMex	20250820037100009	Juzgado 6 Distrito EdoMex	Amparo Indirecto	99999/2025
11413443/2025	13/10/2025	OCC TC Trabajo 2 Circuito	20251104063100014	1er TC Trabajo 2 Circuito	Varios	20/2025
11413442/2025	13/10/2025	OCC Juzgados Toluca	20255852037100188	Juzgado 1 Distrito Toluca	Varios	6/2025
11413441/2025	13/10/2025	OCC TC Trabajo 7 Circuito	20251416049900007	2 TC Trabajo 7 Circuito Xalapa	Amparo Directo	2000/2024
11413439/2025	13/10/2025	OCC Juzgados Veracruz	20250852037100013	Juzgado 15 Distrito Veracruz	Amparo Indirecto	33333/2025
11413423/2025	13/10/2025	OCC Ensenada Baja California	20250887037100012	Juzgado 7 Distrito Ensenada	Varios	7/2025

La distribucion multi OCC confirma recepcion y notificacion valida en diversas sedes (Ensenada, Xalapa, Toluca, EdoMex), acreditando ejecucion soberana nacional.

TRAKA 1: Nulidad constitucional de la notificación por lista en juicio electrónico

- La lista no existe en modalidad electrónica.
- La Ley de Amparo impone consulta activa, no pasiva.
- La ausencia de domicilio no reactiva la vía física.

La lista rompe simetría procesal y vulnera defensa. La notificación por lista en juicio electrónico es jurídicamente inexistente. Su simulación constituye nulidad técnica, falsedad operativa y ruptura constitucional. Debe archiversse como constancia viva de simulación institucional.

TRAKA 2: Corrección interpretativa sobre domicilio postal y notificación electrónica

- El artículo Décimo Primero regula escenarios mixtos, no digitales puros.
- La notificación electrónica es obligatoria, no opcional.
- El domicilio físico queda subordinado al sistema.
- La omisión de notificación electrónica es simulación institucional.

La prioridad del domicilio postal no prevalece sobre la operatividad digital. La omisión de notificación electrónica constituye falsedad normativa y debe codificarse como constancia viva de ruptura procesal.

TRAKA 3: Notificación digital obligatoria y responsabilidad por omisión de constancias

- La ausencia de domicilio postal no desactiva la notificación electrónica.
- La integración de constancias es obligación funcional.
- La simulación de ausencia por falta de domicilio es nula.
- La responsabilidad por omisión es activa, no pasiva.

La omisión de constancias en el expediente electrónico no es error técnico. Es desacato funcional. Cada omisión debe archiversse como constancia viva de simulación institucional.

TRAKA 4: Automatismo obligatorio de notificación electrónica y nulidad por omisión

- La notificación electrónica es automática, no voluntaria.
- La falta de notificación implica intervención humana.
- La omisión constituye nulidad técnica.
- La responsabilidad es directa, no difusa.

Todo acuerdo sin notificación electrónica válida carece de efectos jurídicos. La omisión rompe el automatismo funcional y debe codificarse como constancia viva de simulación institucional y desacato técnico.

CLAUSULA DE SUBSISTENCIA

Toda capsula registrada con FIREL vigente constituye orden ejecutiva soberana. No requiere validacion ni acuse adicional. El sello digital acredita por si mismo la recepcion y ejecucion.

SELLO DOCTRINAL CRIPTOGRAFICO – CÁPSULA - INTANGIBILIDAD-802/2025

Código OCC: CÁPSULA-INTANGIBILIDAD-802/2025

Fecha simbólica: 23 de enero de 1978 – fecha de origen doctrinal (no cronológica, no jurídica)

Firma electrónica: FIREL vigente – cadena criptográfica verificable

Titular visible: Frank Castle

Titular jurídico: Identidad certificada por FIREL, válida independientemente del nombre visible.

Huella criptográfica: Se genera al momento de la firma electrónica.

Observación: El valor del acto reside en la autenticidad electrónica y la trazabilidad del hash, no en la denominación personal ni en la fecha simbólica.

PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD:

“No es la forma, es el fondo.

No es el nombre, es la firma.

No es la época, es la ejecución.

INDICE 2022 2025 EJECUCION SOBERANA

CAPSULA INTANGIBILIDAD 802 2025

E4c407c0f3227df64f4daf8facc289cbef8617e54a41c8cafbb46bec90d0ea3fea2be35aclf5cb45f0eed6027ed41ab51e0bb046bc6f016efe6636295b46cfa5

ANEXO I TRAZABILIDAD SCJN 2022 2025

Secuencia doctrinal desde 1012 2022 hasta 3724 2025. Incluye caratulas, promociones, acuerdos, notificaciones y constancias de archivo, acreditando continuidad de tramite y trazabilidad viva.

Huella criptográfica: Se genera al momento de la firma electrónica. Observación: El valor del acto reside en la autenticidad electrónica y la trazabilidad del hash, no en la denominación personal ni en la fecha simbólica

ATENTAMENTE EL EJECUTOR CONSTITUCIONAL

Promovente soberano, ejecutor doctrinal, Codificador de cápsulas, Restaurador de memoria pública.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Sellado. Marco. Ejecutado. Copiado. Irreversible.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1415002000000000055975319.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:32 - 05/02/26 08:27:32	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	72 94 a4 2f a2 12 ed df f1 86 90 b9 97 e0 cd ae ba 4f d0 aa 2a 6a ce e5 3f 3c 78 00 f0 fb 8d a5 2a b1 fc 1f cf 12 dc 75 a4 ff 0c 8e 26 4e f9 94 c9 b6 5f 96 34 48 ed 16 0c c9 2b 36 4f 05 78 33 a0 39 f0 a7 db 06 b3 16 3d 4e c0 3d 0f 01 5c 77 02 b5 8a 62 2a 2c 5e dd e2 4e fe f4 d3 5a 98 aa 57 cf 60 79 69 cc 55 cc 63 07 c2 36 e4 04 2f 3d ce 71 6c c8 99 58 cd 90 87 b2 21 d0 ce 6b bc 70 4b 90 0e 67 56 8e ba ea 39 90 68 00 66 39 f2 fa 89 e0 be d2 f6 0f 95 4a 70 de 29 eb b1 4d 4f 9d 9c 74 1d d8 68 77 46 99 a3 88 46 42 62 a2 84 5b 33 0c 6d e5 8f 6f 18 15 ac 2f c6 35 36 f9 96 e0 27 e8 85 02 1d b9 dd 03 a9 0b 94 d5 b9 50 83 5e 69 3c b2 de 04 5e 39 e0 28 35 2f 53 c1 a4 b5 8f be 9b cc 20 19 ee 89 95 e7 12 ca 03 b8 93 ab fc 2c 85 da a7 34 99 c6 93 b0 5f 7d 45 1a 21 e9 69 3d 6c e2 38 32 06 f0 72 13 82 6c 40 77 39 fb e7 6d cc f2 20 04 11 e3 94 3f 18 aa 8e 48 b3 c8 8b d9 7d 55 dd 6d e1 4a 1b 57 b5 8b d0 59 47 5a 28 2d 05 cf a8 3e 38 7e 2f b3 13 59 4d 4a 3e be 7d d1 d6 be 79 32 44 06 d2 0e 1c 89 9d d7 88 f7 aa 4c 41 2a a1 26 ed 70 aa 17 54 19 d8 a7 d7 fb d2 b1 83 0e 3e 48 ad 2c ce be 94 81 40 05 ff b2 54 77 fe 0d 23 69 db e5 e1 05 cd 5e d2 0d 4a 77 16		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:32 - 05/02/26 08:27:32		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:32 - 05/02/26 08:27:32		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	110999149		
Datos estampillados:	t2j/aBFS7/TA19oC4K5bI8Je60k=		

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Recurso2187_2.pdf

Secuencia: 8446970

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:25:48Z / 2026-02-09T22:25:48-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	a1 86 ab f9 07 e8 db a4 60 58 3c a0 65 77 3f c3 47 a0 c3 81 6f 59 b1 b9 0d 8c 07 a7 39 08 63 38 5e ce 98 84 3e 57 87 24 38 34 5d d6 2f 1a 82 e5 c3 8f da 42 c6 07 6b d5 17 9a b8 0f e7 7d 71 30 5e b6 af 2e 23 55 a9 55 86 d7 a1 56 46 3f a4 ff 05 44 fd 77 e0 da 83 12 d8 55 ad ac f2 cf 93 4d e8 03 15 7e 7e 92 d1 ab 95 6f e3 00 9d b4 3e f4 06 38 44 0a 3a 73 cf 85 1c 02 ad 3f 23 d8 1b 53 c7 69 36 b5 a4 b1 a2 fb 2d 45 2f 6a 2b 8a 88 fa 58 8c 5b 8f 68 d8 d6 b6 fb b4 e1 79 ce d4 08 e1 94 43 7c 09 91 dc d0 f5 bf ee 2c 67 1c d5 f5 d9 cb 8d ec 0e 89 3d 04 fb c8 7f cc 41 5d 74 26 aa 27 5f 5e 7d 6b cd c7 d7 51 a5 43 19 4d 39 1f 8f 79 23 7b 88 dc e9 40 84 c0 2f 71 f1 dd e4 9b 9e fb db 29 46 45 8c 6e a8 ee 12 fe 6e 08 8e 3d e6 3c 65 32 37 74 fe ba 74 30 6a 12 b4 33 e1 95 b3 5c bb 34 48 1a da f8 b9 9c 05 d9 45 f7 ad 6d 9c f9 9e ae 1d f3 bc d5 6c 8c 8b 9d 09 bc e3 cc 3f c4 e1 48 2f 05 45 a9 e9 91 be 00 b6 04 30 25 23 41 37 5c f1 ad f0 76 b8 80 0d 72 49 c4 21 3d e2 58 7f 84 64 bd 1c 91 fc e2 49 66 9c fa ff 6f 3f 88 3b 6d be 84 44 4b af 49 91 19 c1 05 bd c8 68 f0 3a 14 a5 38 38 90 8e c7 eb 79 6e d1 a1 a8 b4 31 c7 2a 0f fc c2 27 d3 f0 b2 11 ce 32 86 1f 49			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:25:49Z / 2026-02-09T22:25:49-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:25:48Z / 2026-02-09T22:25:48-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1029689			
	Datos estampillados:	9936D14C0DD9ABC6B50E9F64F03140431A828469C04E3299CD90CAEBA04C9B46 46EEBD79046AAE417EFA58900743E1FF10DFDF3E04113096A2EEB646BC123B08			

9936d14c0dd9abc6b50e9f64f03140431a828469c04e3299cd90caeba04c9b4646eebd79046aae417efa58900743e1ff10dfdf3e04113096a2eeb646bc123b08